

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PERCEPÇÃO DA MEDICINA TRADICIONAL ENTRE JOVENS EM HUEHUETONOC, GUERRERO

PERCEPCIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN JÓVENES AMUZGOS EN HUEHUETONOC, GUERRERO

PERCEPTION OF TRADITIONAL MEDICINE AMONG YOUNG AMUZGO PEOPLE IN HUEHUETONOC, GUERRERO

DOI: [10.5281/zenodo.17643574](https://doi.org/10.5281/zenodo.17643574)

Guadalupe Antúnez Nájera¹
Ever Sánchez Osorio²
Carlos Jesus Díaz Chávez³

RESUMO

Este trabalho deriva de um dos objetivos do projeto “Nn’anncue Ñomndaa Worldview: Emerging Biocultural Heritage for Health, Nutrition, and Environmental Justice” nº 322656 CONAHCyT. O objetivo geral era promover essa nova cosmovisão no âmbito da medicina tradicional como patrimônio biocultural para a saúde. O projeto teve início em outubro de 2023 com 30 alunos do Centro de Ensino a Distância do Ensino Médio (EMSAD 40), localizado no município de Tlacoachistlahuaca, Huehuetónoc, na Costa Chica de Guerrero. Um objetivo específico foi compreender as percepções dos jovens sobre a medicina tradicional praticada na comunidade. Foram utilizadas a observação participante e três grupos focais. Os resultados mostram que nem todas as famílias da

1 Profesora Investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero;

2 Investigador por México de la Sicihti. Comisionado en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO;

3 Psicólogo Adscrito al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comunidade utilizam a medicina tradicional, pois existem doenças que não podem ser curadas com a medicina alopática. A sabedoria e o conhecimento da medicina tradicional empregam folhas, plantas, flores e outros elementos para curar doenças como a doença do anjo, indigestão, raiva, espanto e o espírito do nahual. Observa-se uma falta de conexão entre o currículo escolar e o conhecimento da medicina tradicional.

Palavras-chave: Comunidade Huehuetónoc, Cosmovisão, Jovens Ñomndaa, Medicina Tradicional, Conhecimento.

RESUMEN

Este trabajo se desprende de uno de los objetivos del Proyecto “Cosmovisión *Nn’anncue Ñomndaa*: patrimonio biocultural emergente para la salud, alimentación y justicia ambiental” No. 322656 CONAHCyT. El objetivo general fue dinamizar la cosmovisión *Nn’anncue Ñomndaa*, en el ámbito de la medicina tradicional como patrimonio biocultural para el cuidado de la salud. Se llevó a cabo en el mes de octubre de 2023 con estudiantes (30) del Centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD 40), ubicado en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Huehuetónoc, en la Costa Chica de Guerrero. Se planteó como objetivo particular conocer la percepción de las y los jóvenes sobre la medicina tradicional que se practica en la comunidad. Se aplicó la observación participante, grupos focales (3). Los resultados muestran que no todas las familias en la comunidad recurren a la medicina tradicional, porque existen enfermedades que esta no puede curar, recurriendo a la medicina alópata. Las sabedoras y los sabedores que practican la medicina tradicional utilizan hojas, plantas, flores y otros elementos para curar enfermedades como el antojo, el empacho, el coraje, el espanto y el nahual. Se logra observar la falta de una articulación entre los contenidos escolares con los saberes de la medicina tradicional.

Palabras Clave: Comunidad Huehuetónoc, Cosmovisión, Jóvenes Ñomndaa, Medicina Tradicional, Conocimiento.

ABSTRACT

This work stems from one of the objectives of the project “*Nn’anncue Ñomndaa* Cosmovision: Emerging Biocultural Heritage for Health, Food, and Environmental Justice” No. 322656 CONAHCyT. The general objective was to revitalize the *Nn’anncue Ñomndaa* cosmovision within the context of traditional medicine as a biocultural heritage for healthcare. The study was conducted in October 2023 with 30 students from the Distance Learning Center for Upper Secondary Education (EMSAD 40), located in the municipality of Tlacoachistlahuaca, Huehuetónoc, on the Costa Chica of Guerrero. A specific objective was to understand the young people's perceptions of the traditional medicine practiced in the community. Participant observation and three focus groups were used. The

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

results show that not all families in the community use traditional medicine because there are illnesses it cannot cure, leading them to seek treatment through allopathic medicine. Traditional healers use leaves, plants, flowers, and other elements to treat illnesses such as cravings, indigestion, anger, fright, and the effects of a nahual (spirit animal). A lack of connection between school curricula and traditional medical knowledge is evident.

Keywords: Huehuetónoc Community, Worldview, Ñomndaa Youth, Traditional Medicine, Knowledge.

Introducción

El estudio de la herbolaria y la medicina ha sido una constante empírica en los sistemas de salud a lo largo de la historia humana. Un antecedente de ello, es El Códice De la Cruz-Badiano, obra maestra de la literatura médica que data del siglo XVI, elaborado después de la conquista por los médicos nahuatlantos Martín de la Cruz y Juan Badiano, en el Colegio de Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, Xochimilco (Mediateca INA, s/f). Representa una recopilación gráfica que ha permitido comprender el uso de las plantas y de la medicina originaria mesoamericana. Otro antecedente refiere que un siglo después, se identificaron algunos materiales educativos. Estos hallazgos logran constituir una memoria del uso formal de plantas medicinales (Gaceta UNAM, 2020), y llevan a plantear que, el estudio de la herbolaria obedece a fines específicos; conocer las propiedades de las plantas curativas, así como a la obtención de un conocimiento sistemático-formal (empírico) sobre las enfermedades que padecían las culturas o los pueblos mesoamericanos.

Como podemos darnos cuenta, el mundo mesoamericano representaba un cúmulo de conocimientos empíricos con base a la curación de enfermedades con plantas medicinales. Los territorios eran espacios naturales sagrado que relacionaba al ser humano con la

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

naturaleza, a la enfermedad con la salud, y al conocimiento con los desafíos de las nuevas enfermedades. El mundo cósmico no podía verse por separado, era determinante en el establecimiento del sistema salud/enfermedad de estas culturas. Sin embargo, para los conquistadores la medicina ancestral de las culturas mesoamericanas carecía de un conocimiento sistematizado que degradaba su capacidad curativa. No obstante, de esta postura discriminatoria, en el siglo XVI, la Nueva España era una importante exportadora de hierbas curativas a Europa, entre estas se encuentra las siguientes:

La leche de Michoacán, la raíz de China llamada también "cocolmecan", que nacía en los alrededores de Córdoba y Orizaba; las "contrahierbas de Jolimes", provenientes de las regiones de Nuevo León y Parral, se utilizaban para neutralizar los efectos de algún veneno. Se exportaban grandes cantidades de la raíz de Jalapa, purgante eficaz, así como hierbas o productos vegetales de procedencia oriental y sudamericana, como el ruibarbo, los tés, la nuez moscada y su aceite, las pepitas de San Ignacio y aun covalonfo o chabalonga, que se usaba como antídoto contra la picadura de animales ponzoñosos. Entre los numerosos envíos que Sessé hizo a Madrid, se incluía la "yerba del pollo", el "arbusto de la flecha" y el "árbol de la margarita" (de Micheli e Izaguirre, 2009, s.p.).

Con el propósito de reconocer y resignificar a la medicina tradicional, sobre todo en los países donde se practica, ha dado lugar a ocupar un espacio en las agendas internacionales, y debatir su fundamentación y sustento normativo. En el año 2008 se llevó a cabo en Beijing, China, el 1er. Congreso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre medicina tradicional en el que asistieron representantes de más de 70 países que adoptan la "Beijing Declaration". Y es precisamente en este espacio de debate y análisis donde se llama e incita a dar los pasos necesarios hacia la incorporación de la medicina tradicional y las medicinas complementarias a los sistemas nacionales de salud.

Además, se logra unificar una definición formal de esta categoría conceptual, "La Medicina Tradicional es la suma de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

indígenas de diferentes culturas, explicables o no, que se utilizan en el mantenimiento de la salud y la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales” (Naciones Unidas, 2008, s/p.).

El Parlamento latinoamericano (2009 a) señala que la medicina tradicional debe ser para los países que la poseen un asunto de seguridad nacional. Al contener los elementos básicos para la preservación de la vida concentrada en los elementos genéticos de las plantas y animales, y la define de la siguiente manera:

Son los sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentados centralmente en una cosmovisión, que para los países latinoamericanos, es de origen precolombino y que se ha enriquecido en la dinámica de interacciones culturales, con elementos de la medicina española y portuguesa antigua, la influencia de medicinas africanas y la medicina científica, además de incorporar elementos terapéuticos de otras prácticas que les son afines y que son susceptibles de ser comprendidos y utilizados desde su propia cosmovisión y marco conceptual (p.5).

Como parte de lo que está en movimiento, en interrelación, como un modo de subsistir, la medicina tradicional en México se ha adaptado a nuevas formas terapéuticas (saberes y prácticas), incorporando conocimientos de otras culturas para evolucionar. Este sincretismo permitió ampliar la diversidad de plantas medicinales con fines curativos. Reforzando lo anterior, la Oficina Sanitaria Panamericana en 1984, reconoce la participación de diferentes culturas a través de múltiples aportaciones particulares para enriquecer el carácter universal cultural de México. (Parlamento Latinoamericano, 2009 b).

La revista *Anthropologies, Antropología y Diversidad* (2019), define a la medicina tradicional como un sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos, cuyo origen se remonta a las culturas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prehispánicas. Por su parte, la Secretaría de Salud (2025) establece que la Medicina Indígena Tradicional es la concreción de un cúmulo de saberes sobre la salud y enfermedad que los pueblos indígenas han acumulado y organizado a lo largo de su historia. Esta visión enfatiza la totalidad de las cosas, la relación de las personas y los seres vivos con la naturaleza, las divinidades y el cosmos, así como el equilibrio entre los diferentes elementos (Medicina tradicional, 2023).

Además, la perspectiva incorpora dentro del campo conceptual categorías como “equilibrio corporal” y “fuerza vital de los individuos”. Finalmente, Valtierra y Hernández (2022), mencionan “La medicina tradicional además de servir para la atención de padecimientos y enfermedades cumple varias funciones, entre ellas promueve la cercanía, el acompañamiento (...) y fomenta un estado de sanación emocional, de restablecimiento o de fortalecimientos de los vínculos emocionales entre las personas [y familias]” (p 138).

De este modo, este trabajo cualitativo aborda entre otras líneas de investigación los saberes en relación a la medicina tradicional, promoviendo espacios académicos con jóvenes *Ñomndaa* para el análisis y la disertación sobre variables específicas: “quienes se curan con la medicina tradicional” “fortaleza y limitaciones” “enfermedades que atiende” “quienes la practican” “preservación de la MT”.

Los *Nn’anncue Ñomndaa* son comunidades situadas en el sureste de Guerrero, concentradas en los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, Región Costa Chica. En la actualidad, el sistema salud/enfermedad en estas comunidades amalgama un conjunto de elementos: el conocimiento ancestral, occidental, costumbres, creencias, prácticas, rituales, plantas, animales, agua, montaña y la espiritualidad sustentada en el catolicismo. Siendo las sabedoras y los sabedores quienes interconectan estos elementos en los procesos de curación de las

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

enfermedades desde tiempos inmemoriales.

Para estas comunidades, la salud es un concepto que se define no desde lo esperado; desde un diccionario, una organización, para ellos, cuando las persona presentan un malestar, pueden exteriorizar tristeza, falta de apetito, palidez, delgadez, no reírse. Sin embargo, si no presentan una enfermedad, hay alegría, apetito, buen descanso, motivación por el trabajo, por la convivencia y la fiesta. Por lo que en estos pueblos Ñomndaa existe “la enfermedad, o el estar bien y/o estar sano”. Este pensamiento propio de los pueblos *Ñomndaa*, ha logrado cohesionar códigos, filosofías y modos de sobrevivencia. Cabe mencionar que quienes practican la MT reconocen el alcance y las limitaciones de este conocimiento-saber.

La comunidad de Huehuetonoc pertenece a la cabecera municipal de Tlacoachistlahuaca, en Guerrero, cuenta con una población de 2,012 habitantes; 1,032 mujeres y 980 hombres; la población indígena representa el 99.20 por ciento, de la que el 86.98 por ciento hablan una lengua indígena (Pueblos América, 2024). La medicina tradicional en esta comunidad había sido la base del sistema salud/enfermedad. Sin embargo, las influencias del modernismo: tecnología, los avances científicos de la medicina alópata, la conectividad y la automedicación, ha implicado que las nuevas generaciones adopten conductas de resistencia en relación a los saberes y las prácticas de la medicina tradicional que hasta hoy ha funcionado para el bienestar individual y comunitario entre los *Nn'anncue Ñomndaa*.

Cabe reconocer y apreciar que esta medicina *Ñomndaa* (naseincue. En amuzgo “medicina propia”) se practicada de forma altruista, no representa un beneficio económico, ni monetario para quienes la practican. Pero, además, esta cosmovisión *Nn'anncue Ñomndaa*, la práctica de la medicina tradicional, representa hoy en día, un desafío y un

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reto en relación de quienes darán continuidad a este legado. Las y los jóvenes consideran que este conocimiento-saber les pertenece a las personas adultas, a las personas que conservan la experiencia, la sabiduría; que saben cómo curar, como reconocer y cuidar de las plantas medicinales, de un territorio en el coexisten varios elementos utilizados en esta medicina, quienes saben de los rituales y de fe cristiana para curar.

En este sentido, cobra importancia destacar la configuración subjetiva, es decir, los aprendizajes establecidos en lo propio. Esto implica, que los jóvenes desde sí mismos, deseen apropiarse del conocimiento-saber que les ha funcionado a sus localidades y pueblos Nomndaa para poder sobrevivir a partir de la atención de las enfermedades. Otro de los retos consistiría en que las y los jóvenes desarrollen un sentido de pertenencia comunitario; que interioricen que son parte de un todo, de un territorio, de una cultura (costumbres, tradiciones, trabajo, mitos), de políticas, de una educación basada en valores y de conductas para el crecimiento espiritual, entre otros. Este proceso les puede generar identidad en lo individual y en lo colectivo, así como bienestar. (Walsh, 2005, p. 28).

METODOLOGÍA

La metodología con la que se trabajó fue a partir del diseño investigación-acción lo que orientó el cómo perciben las y los jóvenes la medicina tradicional, y se relacionan con este conocimiento-saber. Se aplicó el instrumento de grupo focal, desde Hamul y Varela (2013), se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo.

Desde este interés metodológico, se formaron tres grupos de enfoque de 10 estudiantes del Centro de Educación Media Superior a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Distancia (EMSAD 40) en Huehuetonoc, Guerrero, cada grupo nombró a un relator. El procedimiento consistió en que cada grupo daría respuesta a cuatro preguntas centrales después de estudiarlas, entenderlas y discutir las. Estas son las siguientes: 1) ¿Tú familia se cura con la medicina tradicional o con la medicina moderna? 2) ¿En sus comunidades de donde son originarios qué enfermedades curan a través de las prácticas y saberes de la medicina tradicional? 3) ¿Cómo puedes contribuir para que los saberes y las prácticas de la medicina tradicional continúen vigentes? 4) ¿Creen que los saberes y las prácticas de la medicina tradicional se están perdiendo?

El propósito de este trabajo además de dar respuesta al objetivo, fue que las y los estudiantes tuvieran un acercamiento sociocultural para compartir pensamientos y conocimientos respecto a lo que observan y perciben en su propia comunidad y de qué forma contribuyen para la continuidad de este conocimiento-saber. Al final de la dinámica y en plenaria general, los relatores dieron lectura a sus relatos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados

El objetivo particular “conocer la percepción de las y los jóvenes sobre la medicina tradicional que se practica en la comunidad”, hizo posible la intervención comunitaria con estudiantes del nivel medio superior EMSAD 40, en la comunidad de Huehuetonoc, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. La población de estudio estuvo constituida por 30 estudiantes (tres grupos de enfoque) quienes vivieron la experiencia cualitativa.

Este objetivo particular emanado del gran objetivo del proyecto No. 322656 CONAHCyT “dinamizar la cosmovisión *Nn'aⁿncue Ñomndaa*, en el **REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL) VOL. 2, N. 5, COLÔMBIA, nov. 2025. 9/18**

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ámbito de la medicina tradicional como patrimonio biocultural para el cuidado de la salud” orientó cuatro preguntas de investigación que hicieron posibles la disertación y la discusión de las y los jóvenes estudiantes. Por lo que, este trabajo de campo nos permite apreciar los siguientes hallazgos:

La pregunta 1, ¿Tú familia se cura con la medicina tradicional o con la medicina moderna o alópata? El 45 por ciento de los estudiantes, coincidió en afirmar que las familias recurren a la medicina tradicional para curarse de enfermedades comunes o leves; por tratarse de una medicina que no es cara; y porque existen muchas plantas medicinales en su comunidad. El 27.5 manifestó que las familias recurren a curarse de enfermedades más graves con la medicina moderna o alópata, al tratarse de una medicina con un efecto curativo más rápido; porque algunas familias no acostumbran curarse con la medicina tradicional. El 27.5 por ciento restante, argumentó: las familias recurren a los dos sistemas de salud (tradicional o moderna, como ellos le llaman), cuando no logran curarse con la medicina tradicional, recurren a la medicina moderna o a la inversa; cuando requieren de otro tipo de tratamiento diferente al de la medicina tradicional; o por ser la medicina moderna cara. En esta pregunta, se destaca en la percepción de las y los jóvenes el factor económico, y de identidad.

Como se puede observar en la tabla 1, en los resultados de la pregunta se ubican entre otras, tres categorías de gran relevancia como son: 1) medicina tradicional, 2) medicina moderna y 3) medicina tradicional o medicina moderna o alópata. Mismas que se describen a continuación.

Tabla 1. Percepción de la medicina tradicional en jóvenes de la EMSAD 40

¿Tú familia se cura con la medicina tradicional o con la medicina moderna o alópata?

Categorías	Descripción
Medicina tradicional	Cura enfermedades comunes o leves; medicina no cara; existen plantas medicina en la comunidad.
Medicina moderna o alópata	Medicina con un efecto curativo más rápido; algunas familias no acostumbran curarse con la medicina tradicional.
Medicina tradicional y medicina moderna o alópata	Al no lograr curarse con la medicina tradicional, recurren a la medicina moderna o a la inversa; requieren de tratamiento diferente al de la medicina tradicional; la medicina moderna es cara

La pregunta 2, ¿qué enfermedades curan con la medicina tradicional? Las disertaciones revelaron que las y los participantes perciben que la medicina tradicional en la Comunidad de Huehuetónoc, Guerrero, además de curar las enfermedades comunes como: el antojo, el susto o espanto, el empacho y el nahual (ver tabla 2) y las enfermedades estacionales, saben que las sabedoras y los sabedores sanan otros padecimientos como: el mal de ojo, la anemia, el dolor de cabeza, el salpullido y el dolor de estómago.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

La tabla 2. Enfermedades comunes que se curan con la medicina tradicional en Huehuetónoc, Guerrero.

Enfermedad	Plantas curativas	Otros elementos
1. Empacho	Epazote, hojas de limón, hojas de guayaba	
2. Coraje	Raíces y hojas de limón, tabaco y anís	Aguardiente
3. Antojo		Comida tradicional preparada con el animal antojado por la o el enfermo, de acuerdo a las costumbres
4. Espanto	Raíces y hojas de limón, de lima y flores amarillas.	
5. Nahual		Bañarse con hierbas en arroyos, ríos y/o cuevas. Elaboración de rituales.

De acuerdo a la pregunta 3 ¿Cómo puedes contribuir para que los saberes y las prácticas de la medicina tradicional continúen vigentes? Según los datos recopilados respecto a esta pregunta, las y los jóvenes concluyen que, con la elaboración de libros, videos, cortometrajes, documentales, tutoriales, páginas web, exposiciones, publicaciones, y la representación de prácticas bioculturales, generar interés sobre la

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

medicina que tenemos a partir de hablar con las personas del pueblo y con personas externas, probar que esta no daña y la medicina moderna o alópata sí.

Se pudieron apreciar otras argumentaciones, como: Las escuelas integren en los contenidos temáticos la historia e importancia de la medicina tradicional debido a que es un patrimonio ancestral propio, refiriéndose a ella como “la medicina de las abuelas, de los abuelos, de las tías o de los tíos”. Hicieron hincapié que la escuela como espacio de enseñanza-aprendizaje promoviera pláticas directamente con las sabedoras y los sabedores para escucharlos y aprender ellos.

Respecto a la última pregunta ¿Creen que los saberes y las prácticas de la medicina tradicional se están perdiendo? A partir de agrupar las descripciones de las y los estudiantes, se pudieron observar los siguientes hallazgos (ver tabla 3): Sí, al concentrarse más en medicamentos de la medicina moderna y en las cirugías; quienes concentran el conocimiento-saber no la enseñan; las nuevas generaciones no la quieren aprender; es más práctico recurrir a la medicina moderna que a la tradicional; son más populares los médicos y las médicas que se formaron en las escuelas, que los médicos y las medicas tradicionales, es más usual que la usen las personas mayores que las y los jóvenes.

Tabla 3. Percepción de la medicina tradicional por jóvenes de la EMSAD 40

¿Creen que los saberes y las prácticas de la medicina tradicional se están perdiendo?

1. Sí, al concentrarse más en medicamentos de la medicina moderna y en las cirugías
2. Quienes concentran el conocimiento-saber no la enseñan
3. Las nuevas generaciones no la quieren aprender

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4. Es más práctico recurrir a la medicina moderna que a la tradicional
5. Es más usual que la usen las personas mayores que las y los jóvenes.
6. Son más populares los médicos modernos que los médicos o las médicas tradicionales

DISCUSIÓN

Existen anuncios donde los médicos de la medicina moderna se anuncian, dejando de valorar a la medicina propia (*naseincue*, en amuzgo) de las comunidades; la que utiliza plantas, hojas, raíces, cortezas, flores, tallos, animales, rituales, lugares con agua (arroyos) y cuevas.

Para De Jesús y López (2024) gran parte del saber-conocimiento de los *Nn'aⁿncue Ñomndaa* (amuzgos) se encuentran en riesgo de desaparecer, saberes ancestrales que se despliegan en el ámbito de lo cotidiano a través medicina tradicional (...) entre otras prácticas. Hernández, Ojeda y Antúnez (2024) en su obra *Mujeres Nn'aⁿncue Ñomndaa*, su contribución a la comunidad y su papel en la medicina tradicional, mencionan: “Las mujeres y los hombres mayores son quienes tienen los conocimientos sobre las plantas medicinales y su uso para curar. Estas prácticas y saberes están en peligro de desaparecer debido a la resistencia de las nuevas generaciones para aprenderlos” (p 69).

Desde otro punto de vista, pero no alejado de la realidad que atraviesan los pueblos indígenas es el de Bonfil (citado en Menéndez, 2024) que considera que la cultura indígena no es una parte de la cultura dominante en México, sino que consiste en una totalidad en sí. La cultura indígena no es un subnivel subordinado, sino que necesitamos tratarla como una entidad diferente en todos los campos de la realidad. Dado que esa cultura mantiene los aspectos que la identifican y la diferencian de una cultura occidentalizante.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CONCLUSIONES

Consideramos importante que se continúen realizando este tipo de trabajos de corte cualitativo en otros niveles educativos y en otras comunidades *Ñomndaa*. Aperturar espacios de discusión y disertación entre las y los jóvenes sobre la herbolaria y la medicina tradicional entre otros temas de vital importancia para las comunidades y sus futuros. Que se promuevan desde las pedagogías críticas, los saberes tradicionales o desde las epistemologías del sur, estrategias de acercamiento como diálogos de saberes, charlas, debates, encuentros, talleres y grupos de enfoque que les brinde la oportunidad de interactuar con estos saberes tradicionales, incluso con las políticas muchas veces pragmáticas para comprender lo existente y como la comunidad debe atenderse. Interactuar con quienes conservan la experiencia, y comprender la importancia de dar continuidad a este legado de la medicina tradicional.

Cabe destacar que las sanadoras y los sanadores tradicionales *Nn'a'ncue Ñomndaa*, quienes practican la medicina tradicional, por un lado, son personas con amplia experiencia en la prevención, diagnóstico y atención de enfermedades comunes como: el coraje, espanto, antojo o motolin, empacho, entre otras. Y por el otro, en su mayoría presentan edades avanzadas. Este último punto, coloca en la mesa de discusión desde las propias comunidades, la continuidad de este conocimiento-saber, así, como también, que tanto las y los jóvenes están preparados, capacitados para afrontar este reto de preservación.

Por lo anterior, es importante la existencia de actores claves como: escuelas, centro de salud, asociaciones internas y familias al interior de las comunidades que puedan participar como impulsores para que las niñas y las juventudes conozcan y valoren su identidad, la cosmovisión, la medicina tradicional y se pueda continuar con la preservación de este

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

legado biocultural. Un aspecto sobresaliente que tiene relación con el distanciamiento de las presentes generaciones y desapego por la medicina tradicional, en la mayoría de los casos suele provocarse por los mensajes de los medios masivos de comunicación que incentivan el uso del medicamento alópata en lugar de la medicina propia (naseincue en amuzgo). Y, por último, consideramos trascendental se continúe promoviendo el acercamiento de las niñeces y las juventudes a la diversidad de saberes, experiencias y necesidades de las comunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE JESÚS, G. A.; LÓPEZ, del R. A. Comunidades de aprendizaje: una alternativa para la preservación y fortalecimiento de la cosmovisión de los Nn'anncue Ñomndaa (amuzgos) de Guerrero. In: *Cosmovisión Nn'anncue Ñomndaa: medicina tradicional, saber campesino y justicia ambiental*. Ciudad de México: Editorial de la UABJO, 2024. p. 305-326.

E-MICHELI, Alfredo; IZAGUIRRE-ÁVILA, Raúl. De la herbolaria medicinal novohispana a los inicios de estudios botánico-farmacológicos sistematizados (bosquejo histórico). *Archivos de cardiología de México*, v. 79, supl. 2, p. 95-101, 2009. Disponible em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402009000600018&lng=es&tlng=es. Acceso em: 15 nov. 2024.

GACETA Facultad de Medicina. UNAM. La herbolaria, medicina antigua y tradicional. 2020. Disponible em: <www.gaceta.facmed.unam.mx>. Acceso em: 7 out. 2024.

GOBIERNO DE MÉXICO. Secretaría de Salud. Medicina tradicional indígena. 2023. Disponible em: <www.gob.mx>. Acceso em: 2 nov. 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

HERNÁNDEZ, O. A. A.; OJEDA, R. R. I.; ANTÚNEZ, N. G. Mujeres Nn'anncue Ñomndaa, su contribución a la comunidad y su papel en la medicina tradicional. In: *Cosmovisión Nn'anncue Ñomndaa: medicina tradicional, saber campesino y justicia ambiental*. Ciudad de México: Editorial de la UABJO, 2024. p. 51-72.

MEDITATECA INAH. El Códice Badiano. Disponível em: <https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/codice%3A851#page/1/mode/2up>. Acesso em: 12 set. 2024.

MENÉNDEZ, E. L. De hegemonías, subalternidades y posibles contrahegemonías: El caso de la medicina tradicional de los pueblos indígenas de México. *Salud colectiva*, v. 20, e4843, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.18294/sc.2024.4843>. Acesso em: 22 out. 2024.

NACIONES UNIDAS. OMS aplaude acuerdo para aumentar uso de medicina tradicional. 2008. Disponível em: [https://news.un.org/es/story/2008/11/1148741#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20\(OMS\),Beijing%20en%20el%20Primer%20Congreso%20sobre%20Medicinal](https://news.un.org/es/story/2008/11/1148741#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20(OMS),Beijing%20en%20el%20Primer%20Congreso%20sobre%20Medicinal). Acesso em: 30 out. 2024.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Medicina tradicional. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/traditional-medicine>. Acesso em: 18 out. 2024.

PARLAMENTO LATINOAMERICANO. LEY MARCO EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL. 2009. Disponível em: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/38477/LeyMarcoMedicinaTradicional.pdf>. Acesso em: 9 out. 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PEBLOS AMÉRICA. Huehuetonoc. 2024. Disponível em: <https://mexico.pueblosamerica.com/i/huehuetonoc/>. Acesso em: 10 nov. 2024.

REEDITAN o Códice de la Cruz-Badiano, el herbolario más antiguo de América. Disponível em: <https://goo.su/q0cslK> . Acesso em: 16 out. 2024.

SECRETARÍA DE SALUD. Medicina tradicional indígena. 2025. Disponível em: <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/medicina-tradicional>. Acesso em: 6 out. 2024.

VALTIERRA, G. Y.; HERNÁNDEZ, L. J. de J. Partería: patrimonio “mestizo” amuzgo en contexto de Covid-19. 2022. Disponível em: <http://shre.ink/DrWY>. Acesso em: 7 nov. 2024.

WALSH, C. La interculturalidad en la educación. UNICEF y Gobierno del Perú, 2005. Disponível em: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La%20interculturalidad%20en%20la%20educacion_0.pdf. Acesso em: 5 nov. 2024.

Submetido em: 18/08/2025
Revisões solicitadas em: 18/09/2025
Aprovado em: 19/10/2025
Publicado em: 18/11/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)